

SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA PEDAGOGIC MUAMMO SIFATIDAGI TALQINI

Mirbabayeva Sabina

Alfraganus universiteti nodavlat oliy ta'lim tashkiloti “Fakultetlararo chet tillari” kafedarasida
katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14634312>

Annotatsiya. Maqolada shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonini tashkil etishda pedagogik muammo sifatidagi talqini haqida bo'lib, bu sohada turli xil yondashuvlar va o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatini aniqlash uchun bir qator mezonlar ishlab chiqilishi zarurligi kabi masalalar ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, shaxsga yo'naltirish, pedagogik muammo, o'qituvchi va o'quvchi, faoliyat, texnologiya, model.

Abstract. The article is about its interpretation as a pedagogical problem in the organization of a person-oriented educational process and issues such as different approaches in this field and the need to develop a number of criteria for determining the student's person-oriented pedagogical activity are revealed.

Key words: educational process, refer to the individual, pedagogical problem, teacher and student, activity, technology, model.

Bugungi kunda ta'lim jarayonini o'quvchi shaxsiga yo'naltirish muammosi ko'p qirrali bo'lib, bu sohada turli xil yondashuvlar va nuqtai nazarlar mavjudga kelmoqda. O'qituvchilar shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonini muvaffaqiyatli tashkil etishlari uchun ularga har tomonlama pedagogik, psixologik yordam ko'rsatilishi takazo qilinmoqda.

Pedagoglar shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonining muvaffaqiyatini tashkil etishlari uchun, avvalambor, bu jarayonning maqsadi, vazifalarini yaxshi anglab olishlari, shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalarni puxta egallashlari lozim. O'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatni aniqlash uchun bir qator mezonlar ishlab chiqilishi zarur.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim modeli yordamida o'qituvchining kasbiy rivojlanish jarayoni boshqariladi. Keyingi yillar mobaynida mamlakatimiz ta'lim sohasida amalga oshirilgan islohotlar asosida ta'limning demokratlashtirilganligi shaxsga yo'naltirish uchun ham zamin yaratdi.

Ta'lim jarayonining sifat bosqichlari ko'tarilishi talab qilinayotgan bugungi kunda o'quvchi shaxsga yo'naltirish muhim pedagogik ahamiyatga ega. Bu ta'lim jarayonida fan bilan birga ta'lim hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim nazariyasida pedagogik jamoa va har bir o'qituvchining faoliyati o'z aksini topishi kerak. Hozirgi kunga kelib ta'lim tizimi oldiga yangi shaxsiy sifatlarga ega bo'lgan o'quvchi, ya'ni fenomen (favqulodda talantli) shaxsni shakllantirish vazifasi qo'yildi. Chunki o'qituvchi har bir o'quvchi bilan alohida shaxs sifatida ishlashi talab etiladi. Bunda ta'lim jarayoni sinfdagi har bir o'quvchi shaxsining imkoniyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilishi kerak.

Ma'lumki, shaxsga yo'naltirilgan o'quv jarayoni o'quvchidan yuqori darajadagi insoniy munosabatlarni talab qiladi. Bu esa ajdodlarimizning insonparvar ta'lim haqidagi ko'p asrlik merosidan o'qituvchilar umumiy foydalanuvchilari lozimligini taqazo etadi.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim g‘oyasi o‘z tarkibida insonparvarlik munosabatlarini ifodalagan. Bu g‘oyalar o‘tmishda Aristotel, Sokrat, Platon, Bahovuddin Naqshbandiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Yusuf Xos Hojib, Abdulqodir G‘ijduvoni, Shayx Najmiddin Kubro, Amir Temur, Mirzo Ulug‘bek kabi allomalarning qarashlarida o‘z ifodasini topgan.

Bir so‘z bilan aytganda insonparvarlikka asoslangan ta‘lim shaxsga yo‘naltirilgan o‘quv jarayoni vazifasini yechishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan bir qatorda, o‘quvchining o‘zini rivojlantirishi, fan-texnika yutuqlarini egallashi bugungi ehtiyoj uchun jarayonning insoniy yondashuv zaruriyatini talab qilmoqda.

Shuningdek ta‘lim jarayonida insoniy yondashuv o‘quv jarayonining asosiy vazifasi bo‘lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan bir qatorda, bilim va malakalarni kengaytirishga bo‘lgan intilish, alohida holatda shaxsga yo‘naltirilgan bilimlar jarayonini aks ettiruvchi qimmat sifatida belgilangan.

O‘quv predmetlariga asoslangan o‘qitish jarayoni, uning metodlari doirasini bir qancha tor qilib, muayyan o‘quv fani va unga oid bilim va tushunchalarni egallash, shu yo‘nalishda muhim qarorlarni qabul qilishni ta‘minlashdan iboratdir.

Aynan shu o‘qitish jarayonida o‘quvchi ham, o‘qituvchi ham qat‘iy belgilangan reja asosida bir tomonlama faoliyat ko‘rsatgan. Bu faoliyatda asosan o‘qituvchining qat‘iylik bilan o‘quvchiga bilim berishi, o‘quvchining esa asosan nazariy tushuncha va bilimlarni egallab, muayyan topshiriqlarni bajarishidan iboratdir.

Shuningdek, o‘quvchi shaxsini o‘rganish uning o‘quv-biluv faoliyatini turli tahlil qilish imkonini beradi. Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim jarayonida o‘quvchi shaxsida kasb-hunarga bo‘lgan qiziqishlar rivojlanadi. O‘qituvchi o‘quv-biluv jarayonini pedagogik rahbarlik qilish bilan bir qatorda, uning natijalarini bashorat qilishga ham muhim ahamiyatga ega.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim pedagogikasida asosiy masala o‘quvchining shaxsiy, ya‘ni mustaqil fikrini rivojlantirishdir. Bu yerda umumlashma individual faoliyat jarayonida tashkil etilishi kerak. O‘quv predmeti bilan bog‘liq holda o‘quvchining shaxsiy kamoloti rivojlanadi.

O‘quvchining shaxsiy rivojlanishi o‘qituvchining pedagogik faoliyatini shakllantiradi. Bularning barchasi o‘qituvchining o‘z kasbiy mahoratini oshirishini talab etadi. Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv o‘qituvchilarni tayyorlashda jarayonning mazmuni, muhitini va texnologiyalarini tubdan takomillashtirishni talab qiladi. O‘quvchi shaxsiy uyg‘onish jarayoni uning o‘quv faoliyatining mohiyatini o‘zgartirib boradi. Bunday sharoitda o‘qituvchi o‘quv-tarbiya jarayonidagi o‘rni, kasbiy ongi o‘zgarib, takomillashib borishi talab etililadi. Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim-tarbiya jarayonining mazmuni, mohiyati va texnologiyalarini tubdan o‘zgartirishni taqozo etadi.

Shunday ekan fikrimiz so‘ngida o‘quv-biluv jarayoni samaradorligini ta‘minlashda kasbiy mahoratga ega bo‘lgan o‘qituvchilarning o‘zaro hamkorligi, bir-birlarining tajribalaridan foydalana olishari ham maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Indiaminov N. va b.ta‘lim samaradorligini oshirishda shaxsga yo‘naltirigan ta‘lim. Ta‘lim texnologiyalari. 2014(8).
2. Sherov .D.(2020). Succession Issues in Teaching English.Academic Research in Educational Sciences,(3).
3. Makhmudov K. (2021). Effective methods of teaching reading in English language lessons. Academic Research in educational sciences, 2(3).

4. Muslimov.N.A. Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida kompetentlik // Mehnat va kasb ta'limi o'qituvchilari kasbiy kompetentligini ta'minlashning integrative texnologiyalari.respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari , - Toshkent:TDPU,2018.-B.114-118.